

O'QUVCHILAR EMOTSIONAL INTELLEKTINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Bisekova Sarbinaz Tolebaevna - University of Innovation Technologies assistant o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilar emotsional intellektini rivojlantirishning psixologik asoslari, uning tarkibiy qismlari va shaxs shakllanishidagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqotda emotsional intellekt shaxsning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish hamda boshqalar bilan samarali muloqotga kirishish qobiliyati sifatida o'rganilgan. Shuningdek, o'quvchilarning ijtimoiy va akademik muvaffaqiyatini ta'minlashda emotsional intellektning psixologik mexanizmlari va metodologik yondashuvlari bayon etilgan.

Abstract: This article analyzes the psychological foundations of developing emotional intelligence in students, its components, and its role in personality formation. The study examines emotional intelligence as the ability to perceive and manage one's own emotions, as well as to engage in effective communication with others. Furthermore, it describes the psychological mechanisms and methodological approaches of emotional intelligence in ensuring the social and academic success of students.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, psixologik asoslar, o'quvchi shaxsi, empatiya, hissiy anglash, o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy muvaffaqiyat, muloqot qobiliyati.

Keywords: emotional intelligence, psychological foundations, student personality, empathy, emotional awareness, self-regulation, social success, communication skills.

Emotsional intellektni rivojlantirish masalasi psixologik adabiyotlarda keng qamrovli mavzulardan biri bo'lib, uning asosiy mazmuni shaxsning his-tuyg'ularini anglash va boshqarish, boshqalarning hissiy holatini tushunish hamda samarali munosabatlar qurish qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Ushbu tushuncha

shaxsning hissiy va ijtimoiy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan muhim omil sifatida qaraladi.

Emotsional intellekt insonning hissiy tajribasi va muloqot qobiliyatlarini uyg'unlashtirish orqali o'z-o'zini anglash va boshqarish jarayonlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu tushuncha nafaqat shaxsiy hayotda, balki ijtimoiy faoliyatda ham muvaffaqiyat qozonishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Psixologik tadqiqotlar emotsional intellektni rivojlantirishning yosh davrlariga xos xususiyatlarini o'rganishga alohida e'tibor qaratgan. Ayniqsa, o'quvchilik davri hissiy barqarorlik va empatiya rivoji uchun hal qiluvchi davr hisoblanadi. Shaxsning hissiy-intellektual salohiyati bolalik davridan boshlab shakllanadi va uni rivojlantirish maxsus psixologik-pedagogik sharoitlarni talab qiladi. Shu sababli, ta'lim va tarbiya tizimida emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan usul va yondashuvlar taklif etilgan.

O'quvchilik davri shaxsning individual xususiyatlari va ijtimoiy tajribalarining shakllanishida asosiy bosqich hisoblanadi. Aynan shu davrda emotsional barqarorlik va empatiya kabi muhim sifatlar rivojlanadi, bu esa ularning jamiyatda moslashish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Psixologik adabiyotlarda emotsional intellektni rivojlantirishning ichki va tashqi omillari keng o'rganilgan. Ichki omillar shaxsning individual xususiyatlari, hissiy sezgirligi va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatiga bog'liq bo'lsa, tashqi omillar ta'lim-tarbiya, oilaviy muhit va ijtimoiy muhit bilan belgilanadi. Ushbu omillar uyg'un bo'lganda, emotsional intellekt rivojlanishi tezlashadi, aksincha, noqulay muhit shaxsning hissiy intellektini to'laqonli rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Shuningdek, emotsional intellektni rivojlantirishda pedagogik va psixologik metodlarning ahamiyati katta. Bu jarayon ko'pincha maxsus treninglar, muloqot mashg'ulotlari, rolli o'yinlar va boshqa interaktiv metodlar orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning his-tuyg'ularini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi, balki ularda ijtimoiy muloqot malakalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Emotsional intellektni rivojlantirish masalasi

o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish jarayonida hissiy barqarorlik, empatiya, ijtimoiy muloqot va o'zaro munosabatlar sifatlarini yaxshilashga qaratilgan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon o'quvchilik davrida intensiv ravishda kechadi, chunki bu davrda hissiy holatlar va ijtimoiy munosabatlarga ta'sir qiluvchi omillar sezilarli darajada kuchayadi. Bu yoshdagi emotsional intellektning rivojlanishi keyingi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatga asos bo'lib xizmat qiladi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt shaxsning hayotiy tajribalari orqali rivojlanadi va uni maxsus metodlar yordamida shakllantirish mumkin. Masalan, o'quvchilarni his-tuyg'ularni aniqlash, nomlash va boshqarishga o'rgatish ularda stressni yengish va murakkab vaziyatlarda samarali yechim topish qobiliyatini oshiradi. Ushbu jarayonni tizimli ravishda tashkil etish uchun maxsus dasturlar va treninglar ishlab chiqilgan bo'lib, ular hissiy xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi. Emotsional intellektni rivojlantirishning muhim jihatlaridan biri bu shaxsning ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatidir. O'quvchilar uchun bu o'z tengdoshlari bilan munosabatlar o'rnatish, jamoaviy faoliyatda ishtirok etish va murakkab ijtimoiy vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini anglatadi. Psixologlar ta'kidlashicha, yuqori darajada rivojlangan emotsional intellekt o'quvchilarga stressli vaziyatlarda samarali qaror qabul qilish va salbiy hissiy holatlarni yengib o'tishda yordam beradi.

Bundan tashqari, emotsional intellektning rivojlanishi shaxsning akademik muvaffaqiyatlari va kelgusidagi kasbiy faoliyatida ham muhim rol o'ynaydi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekti yuqori bo'lgan shaxslar ish joyida samarali muloqot qilishi, konfliktlarni hal etishi va jamoa bilan muvaffaqiyatli ishlashi ehtimoli yuqori bo'ladi. Shu sababli, ushbu masalaning nazariy jihatlarini o'rganish nafaqat psixologiya, balki ta'lim tizimi uchun ham dolzarbdir.

Avvalambor, emotsional intellekt tushunchasi mohiyatini anglash masalasida o'ziga xos yondoshuv mavjud bo'lib, unda ushbu fenomenning qo'llanilish evolyusiyasini hisobga olish ahamiyatli sanaladi. Quyida emotsional intellekt

tushunchasining psixologiya fanida e'tirof etilishi bilan bog'liq ayrim xronologik bosqichlarga e'tibor qaratamiz.

Gumanistik psixologiya maktabining mashhur vakillaridan biri Abraxam Maslou, 1950 yilda "o'zini o'zi faollashtirish" tushunchasini fanga kiritgach, g'arb psixologiyasida "insonparvarlik" yanada ortdi. Shaxsni tadqiq qilishda jiddiy integrallik, ya'ni inson tabiatiga xos "kognitiv" va "affektiv" jihatlar uyg'unligi keng e'tiborga olindi[2, 411]. Demak, o'zini o'zi faollashtirish xususiyati bu, emotsional intellektga xos bo'lgan tarkibiy elementlardan biridir. Mazkur tarkibiy tayanch mezon emotsional intellektni shakllantirishda xizmat qiladi.

Keyinchalik, tadqiqotchi Reven Bar-On 1985 yilda ilk bor EQ-emotional quotient, emotsionallik koeffitsienti va shunga mos tarzda IQ- intellekt koeffitsienti tushunchasini fanga kiritdi. Muallifning bunday ishlari, emotsional intellektni tadqiq etishning amaliy masalalari uchun katta imkoniyat yaratdi.

P.Solovey va Dj.Mayersslar nazarida, emotsional intellekt – bu tuyg'ularda ifodalanuvchi shaxsning qabul qilish va tushunish qobiliyatini, hissiy ifodalarni boshqarish qobiliyatini kabilarni anglatib, uning mazmuni to'rt asos orqali tushuntiriladi [1, 240]:

-Emotsiyalarni his qilish yoki qabul qilish qobiliyati ya'ni o'zini va o'zgalarning emotsiyalarni his qilish yoki tan olish qobiliyati;

-Aqlga yordam beruvchi o'z emotsiyalarini yo'naltirish qobiliyati;

-U yoki bu emotsiyalar ifodalarini tushunish qobiliyati;

-Emotsiyalarni boshqarish qobiliyati.

Yuqorida tadqiqotchilar tomonidan tasnif etilgan har bir komponentlar, emotsional intellekt namoyon bo'lishining asosiy omillari hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, emotsional intellektni rivojlantirish muammosi psixologik adabiyotlarda nazariy va amaliy jihatdan chuqur yoritilgan. Ushbu masalaning dolzarbligi shaxsning nafaqat individual rivojlanishida, balki ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyatida ham aks etadi. Emotsional intellektni rivojlantirish insonning shaxsiy farovonligini, stressni boshqarish qobiliyatini va ijtimoiy

moslashuvini ta'minlaydigan asosiy omil sifatida tan olinadi. Shu sababli, ushbu masala psixologiya fanida yanada kengroq o'rganilishi lozim bo'lgan muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Майер Дж. Д., Сэловей П. Что такое эмоциональный интеллект? – М.: Когито-Центр, 2003.
2. Maslow, A. H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1954.
3. Мещерякова, И. Н. (2012). Эмоциональный интеллект как интегративное образование личности. Вестник МГУ. Серия 14. Психология, №3.